

Amma avagy az ölelés „politikája”

Kategória: [2016. december](#)

Írta: Jean-Baptiste Malet

Az ENSZ elismeri, Ferenc pápa meghívta, a világ minden médiája lelkesen ünnepli: Amma, az indiai guru tömegeket vonz, megihleti a művészeket, kapcsolatban áll a világ legfontosabb vezetőivel, Franciaországba is rendszeresen ellátogat – és mindezt a tömegrendezvényein sorozatban osztogatott öleléseinek köszönheti.

A levegő a füstölők illatától terhes. A zenészek indiai hipnotikus és spirituális énekekbe kezdtek. Az emberek feje fölött egy jelszónak szánt csupa nagybetűs óriásplakát függ, amelyen a „Megölelni a világot”, azaz az Embracing the World (ETW) olvasható. A nemzetközi szervezetet vallási vezetője, Mata Amritanandamay, közismerten Amma – e szó jelentése hindi nyelven ’mama’ – testesíti meg. Amma, rosszarcú, egymással rádióon kommunikáló testőrei vigyázó tekintetétől övezve, makulátlan szárijában egy kis trónszerűségen üldögél lótuszülésben. Körülötte a hívek lelkes csapata tolong. A touloni Zenith koncertteremben több ezren várakoznak, hogy végül az utolsó métereket már térden csúszva megtehessék, és a Kerala államból érkező indiai guru a keblére ölelje őket. Mindannyian azért jöttek, hogy megkapják a darshan-t, Amma ölelését, amely a szervezet szimbóluma lett. Amma több mint 36 millió embert ölelt meg a szerte a világon.

Leírhatatlan hogy mit érzek

A jelenet ezúttal 2015 novemberében játszódik, Franciaországban, ahova az „isten mama” világméretű turnéja alkalmával 1987 óta minden évben ellátogat,^[1] hogy ezreket ölelhessen át. Ugyanilyen tömegek várják Spanyolországban, Németországban, Svájcban, Hollandiában, Finnországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Izraelben vagy Észak Amerikában is. 2016. június–júliusban az „Amma Tour” a Seattle, San Ramon, Los Angeles, Santa Fe, Dallas, Chicago, New York, Boston és Washington, majd Toronto és Tokyo állomásokat iktatta be.

A multinacionális ölelés, az ETW, lenyűgöz a szervezethez tartozásával. Mindenhol, ahol Amma karavánja elhalad, óriási ipari- és mozgókonyhákat – a katonai hadtáp is megirigyelhetné – állítanak fel. Önkéntesek százai dolgoznak a tűzhely körül. Mások felszolgálnak, ezrével árusítják az indiai vegetáriánus menüket, miközben Amma a trónján fáradhatatlanul ismételteti ugyanazokat a mozdulatokat: átöleli mindazokat, akiknek van jegye. A jegyeket a többórás sorban állás után ingyen osztják azoknak, akik a darshan-ért, az ölelésért jöttek. Az önkéntesek dolga a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből érkezett jelentős tömeg koreografálása is. Az ölelésre várók menetében végigsimítják a soron következő tarkóját, így szinte folyamatossá válik a simogatás. Ha a gyengédség folyama elakadna, azonnal közbelépnek.

Amma csak malayalámiul (egy Kerala környéki dravida nyelvjárás) beszél, de azért minden látogató fülébe suttog egy „mon chérit” – vagyis egy kedves kifejezést, amelynek más és más jelentése a különböző nyelvterületeken. Amma az ölelését az egész bolygón szigorúan egyforma formában osztogatja, a feladat elvégzésének rendje Frederick W. Taylor elvárásainak is megfelelően: ölelésre tárt karok, a másik megölelése, tíz másodperces ringatása, majd minden megölelt személy megajándékozása egy rózsaszirmmal, egy almával vagy egy bonbonnal. E tömeges ölelő szertartások több órán át tartanak.

A koncertteremnek azon a részén, ahol az ölelési ceremónia zajlik, mindenki mezítláb toporog és sétálgat, egyesek szemmel láthatóan hirtelen erős érzelmi hatás alá kerültek, szemüket törölgetik, sőt vannak, akik sírógörccsel küszködnek. „Leírhatatlan hogy mit érzek. Amma, maga a tiszta szeretet” – meséli egy fiatal, szingli és munkanélküli titkárnő könnyben úszó arccal. „Amma több szeretetet adott nekem, mint a saját szüleim” – teszi hozzá egy számítástechnikus mérnök. „Ebben a bolondokkal teli világban, jólesik, hogy kikerülök a forgatagból, és amikor Ammával találkozom, akkor csak magamra figyelek” – mondja egy fiatal anya, kiegészítő gyermekgondozó, aki a lányát is magával hozta. Mind a ketten két és fél órát várokoztak, hogy letérdelhessenek Amma előtt.

„A mai modern társadalmunkban sokan alapvetően nárcisztikus, önközpontú személyiségek, akik állandóan csak saját magukat keresik. Amma közelében egy idealizálási folyamat kezdődik el – figyelmeztet a gurutól alig néhány méterre Élodie Bonetto pszichológus. Amma a leader, a vezető, képes megszemélyesíteni az egyén idealizált képét, így az érte való odaadó lelkesedés gyakran azzal magyarázható, hogy az egyén saját magát szeretné mint egyedít és különlegeset, elismertetni benne. Három típust különböztethetünk meg: a társadalomban támogatásra és kapcsolatokra vágyót, a haszonelvűt, aki önmagát akarja beteljesíteni, és a kettő között található rugalmas személyiséget.”

Minden gyanú fölött áll

Az ETW, az Amma-turnék szervezésére létrehozott leányvállalkozások föderatív központja, az anyavállalkozásnak Mata Amritanandmayi Math (M. A. Math) a neve. Az anyacég 2005 júliusában megkapta a tanácsadói NGO (non-governmental organization – nem kormányzati szervezet) státuszt az Egyesült Nemzetek Szervezetétől. Három évvel korábban az ENSZ Ammának adta a béke és az erőszakmentesség támogatására alapított Gandhi-King-díjat, ezt kapta meg korábban a volt ENSZ főtitkár, Kofi Annan és Nelson Mandela is. Azóta Amma rendszeresen felszólal az ENSZ-ben. 2014 decemberében Ferenc pápa bal oldalán ült a Vatikánban, amikor a pápa aláírta a vallási vezetők Egyetemes Nyilatkozatát a rabszolgaság ellen.

2015-ben, az ENSZ 21. klímakonferenciája (COP 21) előkészületeinek keretében Nicolas Hulot ismert környezetvédőt, a francia köztársasági elnök személyes kiküldöttjét bízták meg avval, hogy hívjon össze ötven embert, a spiritualitás és az erkölcs elismert képviselőit, hogy őket delegálják ünnepélyesen az Élysée szervezte rendezvényre. Az „isten anyja” maga helyett egy videóüzenetet és helyettesét, Swami Amritaswarupanandát, az ETW elnökhelyettesét küldte, akinek így alkalma volt François Hollande társaságában fényképezkedni. Amma maga ugyanekkor az USA Kongresszusába ment, és a Demokrata Párt tagjainak osztotta az öleléseit.

Az olyan sztárok, mint Marion Cotillard, Sharon Stone, Jim Carrey vagy Russell Brand már mind kaptak darshan-t. „Megölelt, a karjai közé szorított, így ni! Olyan, mintha még meg se születünk volna. Utoljára az anyánk ölelt így. Mint egy nagyon kellemes meleg fürdő” – meséli Jean Dujardin, [2] aki Amma mellett játszott nemrég az Un + une című filmben. A guru ebben saját isteni szerepét játssza, és csodákat hajt végre. „Az első ötven filmem csak arra szolgált, hogy felkészüljek erre” – mondja a rendező, Claude Lelouch. „Eddigi életemben Amma nyugodott le a leginkább, és több örömet okozott nekem, mint az Oscar díjaim és az Arany Pálma díjam. [3]”

Nemzetközi elismertség, rangos meghívások, a legkülönbözőbb híres emberek átölelése, akik mind egzotikus érzéseket és vigaszt keresnek nála... Amma erős szimbolikus tőkére és kiterjedt diplomáciai kapcsolatokra számíthat. A média szemében így minden gyanú fölött áll, és gyakran nevezik „humanitárius nagyembernek” vagy az „indiai szentnek”. Az ETW különféle kiadványai szerint születésekor Mata Amritanandamayi bőre kék volt, mint Krishna istennek. Amikor megszületett, nem sírt fel, hanem boldogan mosolygott. Hat hónapos korában már beszélt, több csodát is véghezvitt, például megölelt egy kobrát, amely szülőfaluját rettegésben tartotta. Állítólag egyszer, a hitetlenkedő racionalisták előtt is csodát tett, amikor a vizet tejjé változtatta. Egy leprás sebeit nyalogatva meggyógyította a beteget. Ezek a csodás tettek, amelyek „versenybe hozzák” más világvallások híres alakjaival, mind össze vannak gyűjtve a Keralai ETW kiadványaiban. E csodák száma a kiadványok évfjaraival, a nyelv, és a szervezet vezetőinek megfogalmazása szerint változik.

A bevételt Indiában karitatív tevékenységekre fordítják

A bazsalikom- vagy szantalőrlemények Amma által „megáldott” zacskócskái, ETW trikók, a guru fényképei, plakátok, gyerekkönyvek, ayurvédikus gyógyszerek a rák ellen, zenei CD-k és videók, imádságos DVD-k, virágfüzerek, „általános jólétet” hozó kristályok, törpefácskák, amulettek, energiátadó kövecskék, illatos olajok, gyertyák... A darshan teremben, ahol a tömeg tolong, termékek sorát ajánlják megvételre. Az Amma arcú baba 90 euróba kerül. „Ha már kapott a darshan-ból, de Amma távol van, akkor ölelgetheti a babát” – mondja nagyon meggyőzően az eladó kisasszony. Ezt a babát használják a leglelkesebb hívők, azok, akik önkéntesként dolgoznak az Amma turnékon, és akik számára a darshan korlátozva van, kvótákkal, hogy ne éljenek vissza az ingyen ölelések lehetőségével. Az interneten, az „Amma shop” mindezekon kívül biokozmetikumokat, „tisztító és méregtelenítő” étrendkiegészítőket, Amma összes műveit, szobrocskákat, belsőépítészeti textíliákat, öntapadó műtyűroket, kulcstartókat, termoszt... stb.-t árul. Csupa olyan termék, amely a hívek szerint, hordozza és őrzi Amma szeretetét. Az ETW sajtóreferense szerint a bevétel teszi lehetővé a „humanitárius feladatok és programok” finanszírozását. A vendéglői és árusítási szolgáltatásokon kívül minden nemzetközi rendezvényen perselyezéssel is gyűjtenek. „Amma szeretete ingyenes és feltétlen. Így mindenki maga dönti el, mit és mennyit akar adni, annak függvényében, hogy mit kapott Ammától” – pontosítja az egyik képviselő.

Az össznyereségbe bele kell számítani a több száz önkéntes munkájának az értékét is. Amikor Amma megérkezik egy városba, akkor általában az összes hotelszobákat lefoglalják, gyakran már hetekkel a guru érkezése előtt. Az „isteni anya” érkezése magával hozza az „Amma gyermekeinek” érkezését is. A több száz, sok nemzetiségű hívő saját költségén követi azt, akit „istennek” neveznek, hogy ingyen dolgozhassanak a kulturális ipar szabványai szerint a legkülönbözőbb feladatokon,

amelyek egy nemzetközi híresség utaztatásának járuléka. Közöttük arányaikon túl vannak képviselve a nem férjes nők, akik képesek akár a földön is aludni, ha anyagi helyzetük nem tesz lehetővé ennél többet. Így történt Toulonban is – annak ellenére, hogy megszegték a tűzvédelmi szabályokat –, amikor sok hívő kísérő a folyósokon és a különböző zugokban aludt a Zénith Oméga rendezvényközpontban.

Közel 1500 euróba kerül, ha valaki önkéntesként részt vesz egy európai körúton a szervezet egyik autóbuszán: egyesek készek akár adósságba is verni magukat. Tiszta fehérbe öltöznek, egy kitűzővel azonosítják magukat, így válnak az ETW teljes jogú tagjává. A vegetáriánus étkezések és a szállás is pluszköltségbe kerül. A legszegényebb önkéntesek alig esznek valamit. „Sokan kifáradnak és elszegényednek ezeken a turnékon” – mondja Amah Ozou-Mathis asszony, egy volt önkéntes, aki öt éven át kísérte el európai fellépéseire Ammát. „A nap nagyon korán mantrázással és Amma nyolcszáz nevének kántáló felsorolásával indul. Majd a különböző feladatokat kell elvégezni, és végül a rituális ceremóniákkal, késő éjjel, amikor már sokan transzba esnek, zárul a nap. A leggyakrabban alig három-négy óra marad alvásra.”

A turnékon, erős üzenetet hordozó és kiváló grafikai színvonalú kommunikációs eszközökkel; papírkockákból „felépített” kórházak, iskolák, utcagyerekek fényképeivel üzenik a bábéskodóknak, hogy a turnék bevételét Indiában karitatív tevékenységekre fordítják. Az újságírók luxus kivitelű sajtóanyagot kapnak, amely megint csak egy békés, független szervezet, az emberiség jótévője képet sugallja az ETW-ről. Az üzenetet minden fenntartás nélkül több száz információs központ veszi át és terjeszti az egész világon. A riportokban már több mint harminc éve megkerülhetetlen annak ecsetelése, hogy mit éreztek az újságírók, akik kaptak darshan-t.

Túlkomplikált gondolatok helyett hallgass a szívedre

Franciaországban, ahol Ammát és szervezetét a média isteníti, ez az egész 1994-ben kezdődött a Libération napilap „Amma, az isteni anya napi ötszáz öleléssel” című cikkével. Majd exponenciálisan nőtt a beszámolók száma. „Csak egy ölelés: Amma több ezer hívét vigasztalja” (Le Figaro, 2014. november 5.), „Amma minden ölelés anyja” (Le Nouvel Obs, 2013. november 2.), „Amma, az indiai guru, aki szeretet ad az öleléseivel (20 minutes, 2012. november 1.), „Amma csodák” (Figaro TV, 2013. november 6.) ; „Kaptam egy ölelést: Amma a szeretet istennője” (Femme actuelle, 2014. november 5.) ; „Én is kaptam a darchan-ból” (Le Figaro Madame, 2012. október 2.), „Amma: a szerelem istennője” (M6, 2006. november 6.) ; „Öt ok, amiért érdemes átöleltetni magunkat Ammával” (Var Matin, 2015. november 3.). A legkülönbözőbb média-dicshimnuszok is mind összefoglalhatók Elisabeth Assayag az Europe 1-en kifejtett álláspontjával: „Amma egy igazi bölcs, egy önzetlen lélek, ahogy azt Indiában mondják, aki egész életét mások vigasztalására szánja, és mindenkit aki a közelébe lép, előnti együttérzésével” (2015. október 22.).

De ez csak az egyik változata a guru felmagasztalásának az öt kontinensen. Libanontól Jamaicáig, Japántól Kanadáig, az olasz TV-ig és több száz észak-amerikai újságcikkig mindenhol teljes elfogadással és jóindulattal lelkendeznek Amma tevékenységéről, annál is inkább, mert mint azt külön is kiemelik, Amma „a hindu vallásos világban egy elismert személyiség”. Amma a könyveiben tagadja, hogy az egyén képes lenne megérteni és megváltoztatni a világot: „Meg kell érteniük, hogy tehetetlenek, hogy az ego-juk nem védi meg magukat, hogy minden, amit elértek, az semmit sem

jelent – na amíg ezt meg nem értik, addig Isten vagy a guru olyan körülményeket teremt maguk körül, amelyek megértetik ezt az egyszerű igazságot.^[4]”

Amma a befelé fordulás híve – ez végül is elég hagyományos hozzáállás. Úgy ítéli meg, hogy „ha az isten része az életünknek, akkor a világ majd követ minket. De ha a világot helyezzük első helyre, akkor Isten nem követ majd minket. Ha a világot öleljük át, akkor az Isten nem fog minket átölelni.” Nem kell feleslegesen terhelni magunkat túlkomplikált gondolatokkal: „Próbáljuk meg kiüríteni a szellemünket a felesleges gondolatoktól, és helyette a szívünket töltsük fel szeretettel.” Főleg azért, hogy segíthessük Ammát mint az NGO vezetőjét, hogy sikeresen teljesítse feladatait. „Amma feladata ezen a földön, hogy felélessze a veleszületett, a mindenkinben jelenlévő végtelen isteni energiákat, és vezesse az emberiséget az igaz útra, amely a szolgálat és az érdekmentes szeretet útja. Ez a messiásváró képzelet tölti be immár három évtizede a nemzetközi média terét.” Darshan. Az ölelés címmel Jan Kounen rendezett Ammát istenítő „dokumentum”-filmet, melyet a 2005-ös Cannes-i Filmfesztiválon mutattak be, és még ugyanabban az évben, esti főműsoridőben vetítette az ARTE is.

Több ezer cikk és riportok sora hirdeti megállás nélkül, hogy az ETW egy „jótékony NGO”. És az internetes honlapjain tényleg bemutatják a „humanitárius tevékenységekről” készült fényképeket, és olyan képeket is feltettek, ahol felismerhetjük a volt amerikai elnököt, Bill Clintont, amint felmutat egy egymillió dolláros csekket, amelyen Amma aláírása látható, abból az alkalomból, hogy megsegítette a Katarina hurrikán áldozatait a 2005-ös louisianai katasztrófa után. A szervezet azonban még sosem tartotta fontosnak, hogy nyilvánosságra hozza a részletes és teljes éves költségvetését, a bevételeit, a kiadásait és a működési költségeit, pl. hogy hány több tízezer eurós napi nyereséget hoznak a világ körüli fellépések – az óriás koncerttermek bérleti díjainak kifizetése után. A darshan-t kapott részvevők nagylelkűsége annál is nagyobb, mivel feltétlenül hisznek Amma tevékenységében.

Istenkáromlás és több mint 2,9 millió euró kamat

„Az Amma birodalom nem is hasonlít egy jótékony NGO-ra” – jelenti ki Sanal Edamaruku, aki jelenleg emigrációban, Finnországban él, és elnöke az „indiai racionalisták” egyesületének. „Az Amma egy vállalat, még hozzá egy nagyon piszkos üzleti vállalkozás. Ammát nyugodtan felírhatjuk az indiai sarlatánok hosszú listájára. Teljesen átláthatatlan, hogy a nemzetközi körutak bevételeit mire használják végül fel.” Beletekinthettünk viszont az indiai belügyminisztérium hivatalos dokumentumaiba és az egyik amerikai leányvállalat adóbevallásaiba. A két jogalany hivatalos bevallásainak összevetésével és több év folyamatos követése nyomán kimondhatjuk, hogy semmi sem egyezik: amit az anyavállalat mint a leányvállalattól kapott bevételt bevall, az sokkal kevesebb, mint amennyit az amerikai leányvállalat bevall a cégnek befizetett összegként. Hova tűnt a különbözet? Még meglepőbb: a 2012–2013-as években M. A. Math 219 millió rúpia banki kamatbevételt vall be, vagyis több mint 2,9 millió eurót. Egy „humanitárius szervezet” ilyen megtakarításokkal rendelkezik? Félretesz, hogy megforgassa a pénzét? Az ETW sajtóreferense megtagadta a választ a kérdésünkre.

Amma már 1998 óta megosztja az indiai társadalmat, azóta, hogy Kerala Állam kommunista vezetője nyilvánosan kritizálta a gurut. Ez kiváltotta a hindu nacionalista párt, a Bharatiya Janata Party (BJP) haragját, amely válaszul tömegtüntetéseket szervezett. Gail Tredwell, ausztrál asszony

pedig – aki régebben, több mint húsz éven keresztül Amma híve és személyi titkára volt – könyvet^[5] adott ki 2013 októberében. Ebben leírja, hogy Amma a harmincéves működése alatt helyi guruból nemzetközi hírességgé vált. Felhívja a figyelmet a „sikkasztásokra” és az szervezeten belüli erőszakra, amely akár nemi erőszakig is fajulhat, és arra, hogy Amma közeli kapcsolatban áll a hindu nemzeti politikai hatalommal. Az ölelés multinacionális cége elérte, hogy Keralában a könyvet betiltsák „istenkáromlás” címen. 1985-ben istenkáromlásért került betiltásra az indiai Sreeni Pattathanam könyve is, melyben a szerző, egy volt rendőr feltárta, hogy Amma ashramjában gyanús haláleseteket tapasztaltak. A szerző jelenleg a keralai indiai racionalisták régiós főtitkára. Végül, mostanában, egy indiai könyvesbolt kiadott egy riportkönyvet Gail Tredwell asszonnyal, erre válaszul Amma hívei szétverték a könyvesboltot, és hátrahagytak egy fenyegető levelet, amelyben azt követelik, hogy hagyjanak fel a guruellenes kritikákkal.

Díszvendég a francia nagykövet

Mindez nem akadályozza és fékezi Amma hatásának növekedését Indiában, ahol az „isteni anya” születésnapja valódi politikai eseménnyé vált. Minden szeptember 27-én több tízezer ember gyűlik össze az ünnepségre. A rendezvény az olimpiák nyitó felvonulására rendezett bemutatókra hasonlít: a különböző országokból érkezett híveket megkérlik, hogy hagyományos viseletben vonuljanak fel országuk zászlaja alatt. 2003-ban, Amma ötvenedik születésnapjára kibérelték Keralában a Nehru de Kochi stadiont: több mint 2500 autóbusszal szállították a résztvevőket, a stadion körüli 15 km-es körben lefoglaltak minden szállodai szobát. Magát a stadiont erre az alkalomra ashramnak díszítették fel. Összesen több mint százezer látogatójuk volt. 2015. szeptember 27-én, Franciaország Indiába delegált nagykövete, François Richier volt az ünnep díszvendége: „Nagy megtiszteltetés számomra hogy itt lehetek szeretett Ammánk születésnapján – jelentette ki az indiai miniszterelnök, Narendra Modi és a BJP elnöke, Amit Shah jelenlétében. Amma gondolatai és bölcsessége segít eligazodni a ma legfontosabb problémáiban, így például, hogy hogyan kell megteremteni a békét az országok és a népek között, de olyan kérdésekben is, amelyek mindenkit érintenek, mint az oktatás vagy a klímaváltozás.”

„Nota bene! Ha Amma Indiában részt is vesz az infrastruktúra fejlesztésében – épít kórházakat, iskolákat, egyetemeket – ezt jól tudjuk a szervezet propagandaanyagában terjesztett fényképekről, azért ne tévedjünk – figyelmeztet Sanal Edamaruku. A leggyakrabban ezek magánintézmények, vagyis nyereségtermelő cégek, így tovább erősítik majd a szervezet hivatalossá válását és hatalmi pozícióját.” A turnékon általában azzal büszkélkednek, milyen jótékonyági programokban vesz részt az ETW, amely mára már egyetemek és egyetemi klinikák egész hálózatát hozta létre „Amrita” fantázianév alatt. Több mint 18 000 hallgatójuk van. A hálózatot bemutató reklámfilm 23 kutatási központról és 51 saját szabadalomról beszél. Az intézménynek Amma az elnöke, több nemzetközi besorolás szerint is vezető helyen állnak, s észak-amerikai és európai egyetemeknek partnerei. Az oktatás kiterjed az úrkutatásra, kémiára, építőiparra, számítástechnikára, elektronikára, gépiparra, orvosképzésre, biotechnológiára: Amma karjai elérik az összes, a globális versenyben rajthoz álló egyetemi szakot.

Az egész világon mindenütt lelkesen adakozó hívek filléres adományai messzire röpitették a céget, hiszen az egyeteme kifejezetten rangosnak számít az indiai polgári körökben. Az orvosi

tanulmányok 144 000 dollárba kerülnek. Igaz, hogy a legszegényebbek számára léteznek ösztöndíjak, de csak kölcsön formájában. Amma turnéi alkalmával ezt is kiaknázzák reklámként. Gail Tredwell asszony szerint viszont az egyetemek oktatást és ingyenes orvosi ellátást nyújtanak a hindu nacionalista politikai vezetőknek és családjaiknak.

Virágfüzér az EU-biztos nyakába és 243 000 euró támogatás

2014 júliusában, az Európai Parlamentben, az NGO ifjúsági szárnyának, az Amrita Yuva Dharma Dhara (Ayudh)-nak, sikerült maga mellé állítania egy sor parlamenti képviselőt: Frank Engelt (Luxemburg), Deirdre Clune-t (Írország), Miltiadis Kyrkost (Görögország) és Jani Toivolát (Finnország). Európában ugyanis az ifjúsági szárny szervezi a leghatékonyabban a támogató hálózatot. Az Ayudh részt vesz az Európa Tanács ifjúsági programjában „az internetes gyűlöletmegnyilvánulások ellen”, az „emberi jogokra tanításon” keresztül. Az Ifjúsági Alapból már kapott vissza nem térítendő támogatást is. Az Európai Bizottság sem rest, és a maga részéről az Ayudh vallási eseményeit segíti anyagi támogatással: a programban imádkozás, bevezetés a művészetterápiába vagy a permakultúrába^[6] szerepelnek – minden természetesen a keralai guru égisze alatt.

Amma egyébként számíthat Martine Reicherts luxemburgi jogaoktató – az Unió jelenlegi Oktatási és Kulturális Főigazgatója – elkötelezett politikai támogatására is, aki az utóbbi években folyamatosan és nyilvánosan dicsőíti. Barátságosan pózol az Ayudh nyilvános honlapján a fiatal hívek körében, és szerepel egy olyan kiadványon is, amely a Bizottság anyagi támogatásával jelent meg. 2014. október 21-én pedig, amikor Igazságügyi Európai Biztos volt, eljött az Amma turné pontoise-i (Val d’Oise) állomására. Az esemény videóján jól látszik, amikor az indiai guru rózsaszirmot dob az európai biztos fejére, mielőtt elérné a kistrónust. Majd egy egész virágfüzért tesz a biztos nyakába, aki láthatóan erősen meghatódva letérdel előtte. Majd tisztelete jeléül összeszi a két kezét, fejet hajt egészen addig, míg homloka a guru térdén nem nyugszik. Majd kimegy a pódiumra, és felszólal a több ezer összegyűlt előtt: „Európai Biztos vagyok – ami megfelel az igazságügyi miniszteri pozíciónak –, és most és itt tanúskodni akarok ebben a hitét vesztett világban, mint Amma egy követője, aki keresi az igaz utat. [...] Egy olyan világban élünk, amelyben szükségünk van spiritualításra, szükségünk van értékekre, és merjünk bátrak lenni. Ammának köszönhetem, hogy ráébredtem, miszerint a hétköznapi élet, a konkrétumok és a politika is képes elvezetni a spirituálishoz. A mai társadalomban és főleg Európában, ezt gyakran elfelejtjük.” Amma ifjúsági szervezete, a „Cselekvő Ifjúság” program keretében több mint 243 000 eurót kapott a Bizottságtól. A finanszírozás mellett meg kell említenünk az erős érzelmi kötődést is, hiszen a Biztos Asszony beszédét így fejezte be: „Amma szeretlek.”

Fordította: Morva Judit

[1] 2016-ban Amma előbb október 26--28 között Pontoise-ba (Val d’Oise), majd november 7-9 között Toulonba látogatott el.

[2] Jean Dujardin rencontre Amma: “Une Gandhi au féminin” [Jean Dujardin Ammáról mesél: „Egy női Gandhi”], Europe 1, 2015. december 4.

[3] «“Amma est la personne qui m’a le plus épaté dans ma vie”» [Amma varázsolt el a leginkább eddigi életemben], Párizs, 2015. október 18-20, www.etw-france.org

[4] www.amma-europe.org

[5] Gail Tredwell, Holy Hell: A Memoir of Faith, Devotion, and Pure Madness, Wattle Tree Press, Londres, 2013.

[6] A permakultúra definíciója Bill Mollison szerint: „A permakultúra olyan mezőgazdasági termelő rendszerek tervezése, és működtetése, amelyek rendelkeznek a természetes ökoszisztémák változatosságával, stabilitásával és rugalmasságával. Az emberi közösségek és a természetes táj olyan integrációja, mely lakóinak biztosítani tudja az élelmet, energiát, lakást és egyéb anyagi, és nem anyagi szükségleteit.”

-
-
-

[nemzetközi kapcsolatok](#)
[neoliberalizmus](#)
[ideológia](#)